

MASOFAVIY TA'LIMDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING SABABLARI

Y. E. Meliboyeva

Magistrant, QDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610824>

Annotatsiya. Ushbu maqolada masofaviy ta'lim jarayonida uchraydigan asosiy muammolar va ularning kelib chiqish sabablari tahlil qilinadi. Jumladan, internet sifati pastligi, texnik vositalarning yetishmasligi, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqotning sustligi, motivatsiya muammolari hamda nazorat tizimidagi kamchiliklar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, masofaviy ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, onlayn ta'lim, pedagogik texnologiyalar, internet muammolari, motivatsiya, raqamli texnologiyalar, ta'lim sifati, elektron ta'lim, kommunikatsiya, ta'lim jarayoni.

Abstract. This article analyzes the main problems encountered in distance education and their causes. In particular, issues such as poor internet quality, lack of technical equipment, weak communication between teachers and students, motivational challenges, and shortcomings in the assessment system are discussed. The article also provides recommendations and suggestions for improving the effectiveness of distance learning.

Keywords: distance education, online learning, pedagogical technologies, internet problems, motivation, digital technologies, quality of education, e-learning, communication, educational process.

Аннотация. В данной статье анализируются основные проблемы, возникающие в процессе дистанционного обучения, а также причины их появления. Рассматриваются такие вопросы, как низкое качество интернет-соединения, недостаток технических средств, слабая коммуникация между преподавателями и студентами, проблемы мотивации и недостатки системы контроля знаний. Также представлены предложения и рекомендации по повышению эффективности дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-обучение, педагогические технологии, интернет-проблемы, мотивация, цифровые технологии, качество образования, электронное обучение, коммуникация, образовательный процесс.

Kirish. Masofaviy ta'limning matematika fanlarini o'qitishda qo'llanilishi bir qator tizimli muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu muammolarni ilmiy tahlil qilish, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash va tizimlashtirish masofaviy ta'lim jarayonini takomillashtirishning muhim shartlaridan biridir. Tadqiqot davomida masofaviy ta'limda uchraydigan muammolar quyidagi asosiy guruhlariga ajratilib, ularning sabablari tizimli ravishda tahlil qilindi:

Texnik va infratuzilmaviy muammolar.

Texnik muammolar masofaviy ta'lim jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillar sirasiga kiradi. Ushbu muammolar guruhiga quyidagilar kiradi:

Internet va aloqa kanallari muammolari. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'limni tashkil etishda talaba va o'qituvchilarning internet tarmog'iga barqaror ulanish imkoniyati muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliy kuzatishlar va so'rovnoma natijalariga ko'ra, talabalarning 23-35 foizi doimiy ravishda yuqori tezlikdagi internetga ega emasligi, 18-22

foizi esa internet ulanishidagi uzilishlar tufayli sinxron mashg'ulotlarda qatnashish imkoniyatidan mahrum bo'layotganligi aniqlandi. Ushbu holat, ayniqsa, matematika fanlarini o'qitishda muhimdir, chunki matematik formulalar, grafiklar va animatsiyalarni uzatish yuqori tarmoq tezligini talab qiladi.

Texnik jihozlar bilan ta'minlanganlik darajasi. Masofaviy ta'lim jarayonida talabalar va o'qituvchilarning zamonaviy kompyuter texnikasi, planshetlar, interaktiv doskalar, grafik planshetlar kabi maxsus jihozlar bilan ta'minlanganligi muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining 41 foizi masofaviy ta'lim uchun faqat mobil telefonlardan foydalanishga majbur ekanligi, bu esa matematik formulalar va chizmalar bilan ishlash imkoniyatlarini keskin cheklashi aniqlangan. Xususan, matematik belgilar tizimini (LaTeX, MathML) qo'llab-quvvatlamaydigan mobil qurilmalar talabalarning o'quv materiallarini to'liq o'zlashtirishiga to'sqinlik qiladi.

Platformalarning funksional cheklovlari. Mavjud masofaviy ta'lim platformalarining (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams va b.) aksariyati matematika fanlarining o'ziga xos talablariga to'liq javob bermaydi. Xususan:

- matematik formulalarni real vaqt rejimida kiritish va tahrirlash imkoniyatlarining cheklanganligi;
- interaktiv grafik va chizmalar qurish vositalarining yetarli emasligi;
- bosqichma-bosqich yechimlarni avtomatik tekshirish funksiyasining mavjud emasligi;
- matematik belgilar tizimini ovozli va video formatda yetkazishdagi texnik cheklovlar.

Ushbu cheklovlar matematikani masofaviy o'qitish jarayonida interaktivlik va vizuallashtirish tamoyillarini to'liq amalga oshirishga imkon bermaydi.

Metodik va didaktik muammolar.

Metodik muammolar masofaviy ta'limda matematika fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan va o'quv jarayonining mazmuniy jihatlari bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklarni ifodalaydi.

Matematikani masofaviy o'qitishning maxsus metodikasining ishlab chiqilmaganligi. An'anaviy ta'limda matematika fanlarini o'qitishning boy metodik tajribasi mavjud bo'lsa-da, masofaviy ta'lim kontekstida matematikani o'qitishning ilmiy asoslangan, kompleks metodik tizimi hali to'liq shakllantirilmagan. Xususan:

- matematik tushunchalarni masofaviy muhitda shakllantirish bosqichlari (tasavvur → tushuncha → ta'rif → xossalari → qo'llash) masofaviy texnologiyalarga moslashtirilmagan;
- matematik isbot va mulohazalarni masofaviy muhitda tashkil etish metodikasi ishlab chiqilmagan;
- masofaviy muhitda matematik kompetensiyalarni (hisoblash, mantiqiy fikrlash, modellashtirish, algoritmik) shakllantirishning o'ziga xos usullari aniqlanmagan.

O'qituvchilarning masofaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha tayyorgarlik darajasining yetarli emasligi. Pedagog kadrlarning masofaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash bo'yicha tayyorgarligi metodik muammolarning asosiy sabablaridan biridir. So'rovnomaga natijalariga ko'ra, matematika o'qituvchilarining 52 foizi masofaviy ta'lim platformalarining matematik funksiyalaridan to'liq foydalana olmasligini, 67 foizi esa interaktiv matematik kontent yaratish ko'nikmalariga ega emasligini bildirgan. Ushbu holat o'qituvchilarning masofaviy ta'lim bo'yicha malakasini oshirish tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan izohlanadi.

Matematik kontentni masofaviy muhitga moslashtirish muammosi. An'anaviy darslik va o'quv qo'llanmalardagi matematik materiallarni masofaviy ta'lim muhitiga moslashtirish quyidagi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi;

- matematik formulalar va ifodalarni elektron formatda (LaTeX, MathML, MathType) to'g'ri aks ettirish;
- murakkab chizmalar, grafiklar va geometrik yasashlarni interaktiv shaklda taqdim etish;
- matematik topshiriqlarni avtomatlashtirilgan tekshirish tizimiga moslashtirish;
- video darslarda matematik mulohazalarni bosqichma-bosqich tushuntirish texnologiyalarini qo'llash.

Masofaviy ta'lim jarayonida ishtirokchilarning psixologik holati, motivatsiyasi va o'zaro munosabatlari bilan bog'liq muammolar o'quv jarayoni samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Talabalarning o'z-o'zini tashkil etish va motivatsiyasining pastligi. Masofaviy ta'lim sharoitida talabaniq mustaqil ishlash faoliyati markaziy o'rinni egallaydi. Biroq, tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalarning 38 foizi vaqtni boshqarish ko'nikmalarining yetarli emasligi, 45 foizi esa tashqi nazoratning kamayishi tufayli o'quv yuklamalarini o'z vaqtida bajarishda qiyinchiliklarga duch keladi. Matematika fanlarini o'rganish, o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash uchun muntazam mashq qilishni talab qiladi, bu esa yuqori darajadagi o'z-o'zini tashkil etishni zarur qiladi.

Bevosita pedagogik mulohazaning cheklanganligi. Masofaviy ta'limda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi bevosita mulohaza imkoniyati sezilarli darajada cheklanadi. Matematika fanlarini o'qitishda bu muammo ayniqsa keskin namoyon bo'ladi, chunki:

- talabaniq matematik mulohazalarini real vaqt rejimida kuzatish va tuzatish imkoniyati kamayadi;
- tushunilmagan mavzuni darhol aniqlashtirish va qayta tushuntirish imkoniyati cheklanadi;
- talabaniq yuz ifodasi, imo-ishoralari, savol-javobdagi reaksiyalari orqali uning mavzuni o'zlashtirish darajasini baholash qiyinlashadi.

Izolyatsiya va ijtimoiy izolyatsiya hissi. Masofaviy ta'limda talabalar o'rtasida hamkorlik, birgalikda muammolarni yechish, guruhli muhokama kabi ijtimoiy o'zaro ta'sir shakllari cheklanadi. Matematika fanlarini o'qitishda guruhli ishlash, jamoaviy muammoli vaziyatlarni yechish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida talabalarning 61 foizi masofaviy ta'limda o'zini yakka his qilishini, 53 foizi esa guruhdoshlari bilan birgalikda matematik masalalarni muhokama qilish imkoniyatining cheklanganligini muammo sifatida ko'rsatgan.

Didaktik muammolar matematika fanlarining mazmuniy xususiyatlaridan kelib chiqadigan va o'quv jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi qiyinchiliklardir.

Matematik tushunchalarni masofaviy muhitda shakllantirish muammosi. Matematik tushunchalar ko'p hollarda mavhum xususiyatga ega bo'lib, ularni shakllantirish vizual vositalar, modellar va amaliy harakatlarni talab qiladi. Masofaviy muhitda:

- abstrakt matematik tushunchalarni konkretlashtirish imkoniyatlari cheklanadi;
- uch o'lchamli geometrik ob'ektlar bilan ishlashda vizualizatsiya darajasi past bo'ladi;
- matematik modellashtirish jarayonlarini interaktiv tarzda namoyish etish texnik jihatdan murakkabdir.

Yozma hisob-kitoblar va grafik ishlarni nazorat qilishdagi qiyinchiliklar. Matematika fanlarini o'qitishda talabalarning yozma hisob-kitoblari, chizma va grafik ishlarni tekshirish muhim ahamiyatga ega. Masofaviy ta'lim sharoitida:

- talabaniq qo'lyozma yechimlarini elektron formatda yetkazish va tekshirish murakkablashadi;
- geometrik yasashlarni to'g'ri bajarilishini masofadan nazorat qilish imkoniyati cheklanadi;
- hisob-kitoblardagi xatolarni bosqichma-bosqich tahlil qilish va tuzatish ko'p vaqt talab etadi.

Xulosa. Masofaviy ta’limda uchraydigan muammolar va ularning sabablarini tizimli tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, mavjud qiyinchiliklar kompleks xususiyatga ega bo‘lib, ularni hal etish texnik, metodik, psixologik-pedagogik va tashkiliy jihatlarni o‘z ichiga olgan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Matematika fanlarini masofaviy o‘qitishda ushbu muammolarni bartaraf etish, ayniqsa, interaktiv platformalardan foydalanish, maxsus metodikani ishlab chiqish va o‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasini oshirish kabi yo‘nalishlarni dolzarb qiladi. Ushbu tadqiqotning keyingi boblarida matematikani masofaviy o‘qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik yechimlar taklif etiladi.